

БИЛИОПАНКРЕАТИЧНА ДЕРИВАЦИЯ С ДУОДЕНАЛНО ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БОЛЕСТНО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ – ДЪЛГОСРОЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ СЪПЪТСТВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Т. И. Стоянов

Клиника по обща хирургия

Отделение по бариатрична и ендокринна хирургия

Университетски болничен център, Албасете, Испания

BILIOPANCREATIC DIVERSION WITH DUODENAL SWITCH IN MORBIDLY OBESE PATIENTS – LONG-TERM OUTCOMES CONCERNING THE MAIN COMORBIDITIES

T. I. Stoyanov

Department of General Surgery

Unit of Bariatric & Endocrine Surgery

University Hospital Center, Albacete, Spain

РЕЗЮМЕ

ВЪВЕДЕНИЕ: През последните две десетилетия случаите на болестно затлъстяване се увеличават в целия свят. Хирургичното лечение се превърна в надеждна възможност за лечение, което поддържа отлични и стабилни резултати на загуба на тегло и контрол на основните съпътстващи заболявания. **ЦЕЛТА** на настоящото проучване е оценка и проследяване на наличните предоперативно съпътстващи заболявания: захарен диабет, хипертония, синдром на обструктивна сънна апнея (СОСА), дислипидемия и артропатия при пациенти с морбидно затлъстяване, които са лекувани чрез бариатричната хирургична техника „Билиопанкреатична деривация с дуоденално превключване“ (Biliopancreatic Diversion with Duodenal Switch).

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Извърши се комбинирано ретро- и проспективно проучване върху 141 пациенти с морбидно затлъстяване, които са подложени на Билиопанкреатична Деривация с Дуоденално Превключване (БПД ДП). Включените случаи са оперирани и проследени между януари 2003 г. и юни 2013 г. в Университетския болничен център на Албасете, Испания. Сто двадесет и осем пациенти са оперирани конвенционално с трансверзална супраумбиликална лапаротомия, а 13 пациенти – лапароскопски. Включените в проучването случаи са анализирани и проследени по отношение на наличните съпътстващи заболявания – захарен диабет, хипертония, синдром на об-

SUMMARY

INTRODUCTION: In the last two decades, the incidence of morbid obesity has increased worldwide. Surgical treatment has become a reliable treatment option that maintains excellent and stable weight loss results and control of the main comorbidities. The present study aims to evaluate and follow up the preoperative comorbidities: diabetes mellitus, hypertension, obstructive sleep apnea syndrome (OSA), dyslipidemia and arthropathy in patients with morbid obesity who were treated by the bariatric surgical technique "Biliopancreatic diversion with duodenal switch" (Biliopancreatic Diversion with Duodenal Switch).

MATERIALS AND METHODS: A combined retrospective and prospective study was performed on 141 morbidly obese patients who underwent Biliopancreatic Diversion with Duodenal Switch (BPD DP). The included cases were operated on and followed up between January 2003 and June 2013 at the University Hospital Center of Albacete, Spain. One hundred and twenty-eight patients underwent conventional operation with transverse supraumbilical laparotomy, and 13 patients – laparoscopic one. The cases included in the study were analyzed and followed up about the available concomitant diseases - diabetes mellitus, hypertension, obstructive sleep apnea syndrome (OSA), dyslipidemia and arthropathy – to evaluate their impact after the surgical intervention.

структивна сънна апнея (СОСА), дислипидемия и артропатия, с оглед оценка на повлияването им след проведената оперативна намеса.

РЕЗУЛТАТИ: Захарният диабет е отзвучал при 81,2% от пациентите, а артериалната хипертония - при 71,9%. Деветдесет и пет процента от пациентите със СОСА са били с подобрене след първата година, без нужда от СРАР, и този брой остава стабилен на шестата година след операцията. Контрол на хиперхолестеролемиата и хипертриглицеридемията се установява съответно при 100% и 93,6% от пациентите. Отчетени са незадоволителни резултати по отношение на повлияването на съпътстващата артропатия.

ИЗВОДИ: БПД ДП е ефективна бариатрична хирургична техника, която води до отлични резултати по отношение на основните съпътстващи заболявания като захарен диабет, хипертония, СОСА и дислипидемия, макар да не повлиява в значима степен наличната артропатия.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Билиопанкреатична Деривация с Дуоденално Превключване, Болестно затлъстяване, захарен диабет, хипертония, обструктивна сънна апнея, артропатия

RESULTS: Diabetes mellitus resolved in 81.2% of patients, and arterial hypertension in 71.9%. Ninety-five percent of patients with COPD improved after the first year without needing CPAP, and this number remained stable in 6th year after surgery. Control of hypercholesterolemia and hypertriglyceridemia was established in 100% and 93.6% of patients, respectively. Poor results were reported regarding the accompanying arthropathy. **CONCLUSIONS:** BPD DP is an effective bariatric surgical technique that leads to excellent results regarding main comorbidities such as diabetes mellitus, hypertension, COPD and dyslipidemia.

KEYWORDS: Biliopancreatic Diversion with Duodenal Switch, Morbid obesity, diabetes mellitus, hypertension, obstructive sleep apnea, arthropathy.

ВЪВЕДЕНИЕ:

Честотата на затлъстяването в световен мащаб почти се е утроила между 1975 г. и 2016 г. Понастоящем, затлъстяването е признато за един от най-важните проблеми на общественото здраве, пред които е изправен светът днес (1)(2). Състоянието може да бъде генетично обусловено, причинено от фактори на околната среда или други причини, но най-вече е резултат от висок прием на калории и намален енергиен разход на организма. Болестното затлъстяване е свързано с различни патологични състояния на организма, които могат да се подобряват или да отзвучават след бариатрична хирургична процедура, която инициира загуба на телесно тегло (3)(4). Schauer et al. идентифицират средно 6,8 съпътстващи заболявания на пациент със затлъстяване, като най-често срещани са гонартроза (64%), хиперхолестеролемиа (62%), артериална хипертония (52%), гастроэзофагеален рефлукс (51%), депресия (41%), хипертриглицеридемия (39%), сънна апнея (36%), чернодробна стеатоза (28%), уринарна инконтиненция (24%), захарен диабет тип 2 (22%), холелитиаза (17%) и астма (16%)(5).

Клинично проучване, проведено в Швеция, включващо 26-годишно проследяване на пациенти със затлъстяване, показва, че лекуването само с диета, в сравнение с тези с приложена бариатрична хирургия, имат 9 пъти по-висока смъртност (6).

Друго изследване в САЩ (Nurses' Health Study), което включва 115 886 жени, показва, че пациентите с повишена телесна маса, Body Mass Index (BMI) 25-30 кг/м²) и затлъстяване (BMI>30 кг/м²) имат 1,8 до 3,3 пъти по-висок риск от коронарна болест в сравнение с контролна група жени с BMI<21 kg/m² (7).

Наличието на коронарна болест, тежка периферна атеросклероза, захарен диабет тип 2 и синдром на обструктивна сънна апнея определя тези пациенти като високорискови за различни усложнения. Други заболявания, свързани със затлъстяването, като гинекологични аномалии, остеоартрит, билиарна литиаза и уринарна инконтиненция, се считат за фактори с по-малък риск от развитие на усложнения (8).

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Проведе се проучване (ретро- и проспективно) върху 141 пациенти с морбидно затлъстяване, подложени на Билиопанкреатична Деривация с дуоденално превключване (БПД ДП) – Biliopancreatic Diversion with Duodenal Switch (BPD-DS) между януари 2003 г. и юни 2013 г. в Университетския болничен център на Албасете. Пациентите са разделени на групи според четири фактора:

1. Дължина на общия канал – 3 групи:

- 50см общ канал;
- 75см общ канал;
- 100см общ канал.

2. Възраст – 3 групи:

- Под 25 години;
- 26-45 години;
- 46-65 години.

3. Пол – 2 групи:

- Мъжки пол;
- Женски пол.

4. ВМІ в kg/m² – 2 групи:

- ВМІ 40-60 kg/m²;
- ВМІ >60 kg/m².

От оперираните 141 пациенти, 41 са мъже (28,7%) и 100 са жени (71,3%). Предоперативно като основни съпътстващи заболявания се анализирани: захарен диабет, артериална хипертония (АХ), синдром на обструктивна сънна апнея (СОСА), артропатия на големите стави на долните крайници и дислипидемия.

Захарен диабет тип 2 се определя при нива на серумна глюкоза >7 mmol/l или независимо от нивата на глюкозата, ако пациентът е на антидиабетна терапия. Диабетният статус се подразделя на контрол чрез диета, перорална антидиабетна терапия или инсулино лечение. Много от пациентите, лекувани с инсулин са приемали и перорални антидиабетици. Ремисия на диабета се приема в случаите, при които нивото на серумната глюкоза е <7 mmol/l и HbA1c <6,5% без медикаментозна терапия (9).

Артериалната хипертония (АХ) се дефинира при нива на кръвно налягане >140/80 mmHg или независимо от кръвното налягане, ако на пациента е предписана антихипертензивна терапия. Хипертонията се разделя на хипертония без медикаментозно лечение, АХ, изискваща един, два или повече медикамента. Хипертонията, изискваща 2 или повече медикамента се определя като тежка форма на хипертония (10).

Синдром на Обструктивна Сънна Апнея (СОСА) се дефинира като заболяване, което води до сънливост, нервно-психични и кардиореспираторни нарушения в резултат на анатомофизиологични промени в горните дихателни пътища. Тези промени водят до множествени обструкции на дихателните пътища по време на сън, намаляват насищането с кислород и причиняват периодични събуждания, които пречат на нормалния процес на съня. СОСА е рисков фактор за развитие на дихателна недостатъчност, сърдечни инциденти, висок прием в отделения за интензивни грижи и удължен болничен престой (11)(12)(13).

За диагноза на СОСА е използван Арнея Нурорнеа Index (АНІs). СОСА е бил диагностициран при всички случаи, при които АНІs е бил >5 и е класифицирана като:

1. Лека форма АНІs = 5-14.9;
2. Средно тежка форма : АНІs = 15-30;
3. Тежка форма: АНІs > 30.

Индикация за използване на апарат за continuous positive air pressure (CPAP) нощно време е била:

1. АНІs > 30 (тежка форма на СОСА) “абсолютна индикация”;
2. АНІs между 5-30 с Epworth sleepiness scale \geq 12 и/или клинични данни за симптоми, дължащи се на кардиоваскуларно заболяване, при липса на подобрение на симптомите от друго лечение (индивидуална оценка на всеки пациент).

Таблица 1. Еволюция на основните съпътстващи заболявания след БПД ДП

	начално	3м	6м	1г	2г	3г	4г	5г	6г	7г	8г	9г
ЗД2	19.1%	15%	6.4%	2.9%	3.7%	3.9%	3.5%	2.9%	3.6%	3.3%	6.3%	0%
АХ	66.7%	52.9%	37.8%	18.7%	12.4%	13.3%	15.4%	15.4%	18.8%	19.7%	17.6%	23.1%
СОСА	78%	59.3%	31.4%	18.1%	6.6%	3.1%	1.7%	1.9%	2.4%	2.6%	0%	0%
Артоп.	28.2%	28.1%	25.7%	14.4%	11.2%	13.4%	15.8%	15.5%	20.7%	23.7%	21.9%	21.7%
Холест.	35.5%	2.1%	0.71%	0%	0%	0.78%	0%	1.90%	0%	0%	0%	0%
ТГ	38%	10.70%	2.90%	1.43%	1.47%	1.56%	1.72%	1%	2.45%	3.30%	6.30%	0%

Следоперативно е била извършвана рутинна полисомнография и СРАР е бил оттеглян при нива на АНIs < 30 и данни за клинично подобрение на симптомите от страна на болния.

Артропатията на големите стави на долните крайници се диагностицира чрез рентгенова снимка и/или налични оплаквания на пациента. За дислипидемия се приемат критериите на Международната Диабетна Федерация – International Diabetes Federation (IDF), както следва: нива на триглицериди >1,7 mmol/l, HDL холестерол <1,0 mmol/l при мъже и <1,3 mmol/l при жени, или и двете.

По отношение на описаните съпътстващи заболявания, оперираните болни са проследени предоперативно и следоперативно на 3-тия месец, 6-тия месец, а от първата до деветата година един път годишно.

РЕЗУЛТАТИ

Хронологичната промяна на основните съпътстващи заболявания при включените в проучването случаи е показана на таблица 1 и фигура 1.

Предоперативно 19% от пациентите са били със захарен диабет тип 2 (ЗД2). Установява се статистически значима разлика в честотата на ЗД2 в групите по възраст ($p=0.001$), което показва, че при по-възрастните пациенти честотата на ЗД2 нараства, като в групата от 46 до 65 години достига 70%. Наблюдава се статистически значима разлика в честотата на ЗД2 в групата по пол с разпределение 4 мъже към 23 жени ($p=0,009$). Не се открива статистически значима разлика в групата според големината на ВМІ ($p=0,736$).

Следоперативно на 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та година честотата на ЗД2 сред популацията оперирани болни съответно е била 3,7%, 3,9%, 3,5% и 2,9%. Хронологично честотата на това заболяване показва лека тенденция към покачване до 6,25% на 8-та година след операцията. Наблюдава се ремисия на ЗД2 при 81,2% от болните ($n=119$) на 6-та година и 69,6% ремисия на осмата година следоперативно.

Фиг. 1. Еволюция на основните съпътстващи заболявания след БПД ДП

Фиг. 2. Еволюция на ЗД2 в групите по възраст, пол, начален ВМІ и дължина на общата бримка

Не се намира статистически значима разлика в повлияването на ЗД2 на 6-та година в групите по възраст ($p=0,531$), пол ($p=0,694$), начален ВМІ ($p=0,536$) и дължина на общата бримка ($p=0,727$). Следователно тази патология е еднакво добре повлияна независимо от първоначалното телесно тегло, възрастта, пола и общата дължина на канала.

Артериална хипертония (АХ) е била наблюдавана при 93 пациенти (66,7%) преди бариатричната интервенция. Разпределението на АХ в групата по възраст е показано на таблица 2.

От всички пациенти, 92 (65,9%) са били с лека или средно тежка форма на АХ, а 1 пациент (0,71%) е бил с тежка форма на АХ (антихипертензивна терапия с повече от 2 медикамента). На 2-ра, 3-та и 4-та година след операцията честотата на хипертонията е регистрирана съответно при 12,4%, 13,3% и 15,4% от болните. На 8-та година този процент е бил 17,6%, като един от тях е бил с тежка форма на хипертония. Излекуване на АХ на 6-та година следоперативно е отчетено при 71,9% ($n=119$) от пациентите, а на 8-та година тази цифра достига до 73,2% (фиг.1). При половината от пациентите без подобрене е била установена вродена форма на АХ.

Не е установена статистически значима разлика в еволюцията и ремисията на АХ след операцията в групите по възраст ($p=0,593$), пол ($p=0,964$) и начален ВМІ ($p=0,827$), фигура 3.

Според графиката на Каплан-Майер (survivalfunction), АХ отзвучава най-бързо при половината от пациентите в групата с общ канал 100см (средно 2 години и 4месеца), след това в групата 75см обща

Таблица 2. Разпределение на пациентите с АХ по възраст

Променливи	Възрастова група			Общо
	< 25 г.	26-45 г	46-65 г.	
Липсва АХ	6	33	9	48
АХ	0	48	44	92
Тежка форма на АХ	0	1	0	1
Общо	6	82	53	141

Фиг. 3. Еволюция на артериалната хипертония следоперативно в групите по възраст, дължина на обща бримка, пол и начален ВМІ

бримка за 3 години и 6 месеца и най бавно в групата 50 см обща бримка – 4 години и 7 месеца, със статистически значима разлика ($p < 0,001$), (фигура 3).

Синдромът на обструктивна сънна апнея се наблюдава при 78% от пациентите в началото на проучването с необходимост от подаване на кислород през нощта с CPAP устройство. От тях 29,2% са били с лека форма на заболяването, 34,3% – със средно тежка, а 14,6% – с тежка форма на СОСА. Хронологично еволюцията на заболяването следоперативно е следното: на първата година симптоми на СОСА са имали 18,1% от пациентите, на 3-тата година – 3,9%, 2,6% на 7-ата и 0% на 8-ата година, което означава 100% излекуване на тази заболяемост. Няма статистически значима разлика в разрешаването на СОСА на 6-та година от проследяването ($n=119$) в групите по възраст ($p=0,45$), пол ($p=0,741$), начален

ВМІ ($p=0,06$) и обща дължина на канала ($p=0,761$) (фиг.4).

От графиката е видно, че повлияването на СОСА в четирите групи е сходна, достигайки почти 100% на осмата година следоперативно.

Артропатията на големите стави на долните крайници е едно от заболяванията, които най-трудно се повлияват от хирургичната интервенция. Патологията е налице при 28,2% от пациентите в началото на изследването. Най-ниски показатели по отношение на заболяването са регистрирани на 2-рата година – 11,2%, след което тенденцията е към нарастване: 23,7% на 7-ма, 21,9% на 8-ма и 21,7% на 9-та година следоперативно (фиг.1). Подобряване на симптомите се наблюдава само при 22,1% от пациентите на 8-та година. Откриваме статистически значима връзка в началните

нива на артропатията в групата по възраст ($p=0,002$). Не се намира статистически значима зависимост на артропатията предоперативно в групите по ВМІ ($p=0,565$) и пол ($p=0,409$).

Не се отчита статистически значима разлика в еволюцията на артропатията в групите по пол ($p=0,925$) и ВМІ ($p=0,996$). В групата по възраст също не се установява разлика в еволюцията на артропатията следоперативно между различните възрастови групи ($p=0,998$), но се запазва тенденцията за разликата в честотата на артропатията между различните групи ($p=0,000$), представени предоперативно. Горното твърдение е видно от фигура 5, на която се вижда, че кривите за повлияване на артропатията в различните групи по възраст показват успореден ход с подобрене между първа и трета година, когато стойностите на телесно тегло са най-ниски, но впоследствие са с тенденция за влошаване. В групата по обща бримка най-ниска е честотата на артропатията в групата 100 см обща бримка ($p=0,020$); тази група е с най-добри резултати на 2-рата година, но впоследствие се запазва тенденцията към влошаване. Следоперативно трима пациенти са претърпели двустранно, а при един болен е извършено едностранно протезиране на колянна става. При двама болни е извършена артроскопия на колянното поради хондромалация.

Хиперхолестеролемията е едно от метаболитните нарушения, което най-добре се повлиява от БПД ДП. В началото на проучването серумният холестерол е с повишени серумни нива при 35.5% от пациентите. На 3-тия месец хиперхолестеролемиа е отчетена само при 3 пациенти (2.1%), на шестия месец – при 1 болен (0.71%). На първата година всички пациенти са били с нормални нива на холестерола. На петата година са наблюдавани високи нива при 1.9% от болните, след което всички болни са с нормални нива на холестерол на шеста, седма, осма и девета година. Тези данни показват 100% повлияване на това метаболитно отклонение, което има значим ефект върху сърдечно-съдовите заболявания и затова е с голямо социално значение.

Отчита се статистически значима зависимост в групата хиперхолестеролемиа/възраст ($p=0,018$), като се наблюдава най-голяма честота на хиперхолестеролемиа в групата 45-65 години, където достига 100%, таблица 3.

Хипертриглицеридемията е друго метаболитно нарушение, при което ВПД-ДС има отличен ефект. Високи серумни нива на триглицериди се наблюдават при 38% от пациентите предоперативно. Следоперативно на третата година хипертриглицеридемия се регистрира при 1,56% от болните и 6,30% на осмата година (фиг.1). Няма статистически значима разлика в разрешаването на това заболяване в групите по пол ($p=0,849$), начален ВМІ ($p=0,410$), възраст ($p=0,191$) и общ канал ($p=0,923$).

Фиг. 4. Еволюция на артериалната хипертония според дължината на общата, бримка – survival function

Фиг. 4. Еволюция на СОСА в групи по начален ВМІ, пол, обща бримка и възраст

енти с морбидно затлъстяване, понесли BPD-DS, още по време на болничния престой, което включва намаляване или спиране на лекарствената терапия (с изключение на бета-блокери). Те обясняват този факт с изключването на проксималния йеюnum от чревния транзит, стимулирането на илеума и подобряването на дислипидемията след няколко седмици. Предоперативни фактори, които могат да повлияят отрицателно ремисията на АХ, са напреднала възраст, високият начален ВМІ, тежка хипертония и слаба следоперативна загуба на телесно тегло (18)(19). Ahmed et al. в своя статия заявяват, че заобикалянето на тънките черва има незабавен ефект върху понижаването на кръвното налягане, дори при нормотонични пациенти (20). Други автори смятат, че артериалната хипертония при пациенти със затлъстяване може да бъде генетично обусловена и свързана с лептиновия ген, което обяснява защо някои пациенти със затлъстяване имат АХ, макар, че други автори не са съгласни с тази теза (21).

Според проучването Swedish Obese Subjects при пациенти след рестриктивна бариатрична техника процентът на нови случаи на хипертония нараства с времето и 10 години след операцията достига средните нива за общото общество, въпреки поддържаната значителна загуба на телесно тегло (22). От друга страна, при малабсорбтивните бариатрични техники новите случаи на АХ са много по-ниски от средните за обществото, като тази тенденция се запазва след 10 и дори след 25 години (23)(24).

Нашето клинично проучване потвърждава добрите резултати по отношение на артериалната хипертония и нейното поддържане във времето (излекуване при 73,2% от оперираните на 8-та година) при

Фиг. 5. Еволюция на артропатията в групите по дължина на общата бримка и възраст, начален BMI и пол

болни с болестно затлъстяване, подложени BPDDS. Възможно обяснение за това е байпасът от чревния болус на голяма част от тънките черва и стимулирането на чревни хормони, които вероятно имат ефект върху кръвното налягане (25).

Синдромът на обструктивна сънна апнея е заболяване, което се подобрява значително след BPDDS с 97% на 6-та и 100% на 8-та година следоперативно, отчетени в нашето проучване. Най-бързо отзвучаване на това заболяване се наблюдава през първите 6 месеца, когато загубата на телесна маса е най-интензивна. По този начин можем да заключим, че СОСА е пряко свързана със затлъстяването и след загуба на тегло тази патология изчезва. Тази тенденция се обяснява с намалената орофарингеална мастна тъкан и намаляването на натиска върху мускулите, поддържайки отворени горните дихателни пътища (26)(27)(28). Не се установява статистически значима разлика в честотата на това заболяване в началото на изследването в групите по пол ($p=0.170$), възраст ($p=0.504$) и начален BMI ($p=0.525$). Следователно тази патология се повлиява еднакво добре от хирургията, независимо от първоначалното телесно тегло, възраст и пол.

Дислипидемията е едно от съпътстващите заболявания, което също се подобрява значително след BPDDS (29). Този факт се обяснява с малабсорбцията на мазнини в дисталния илеум. BPDDS води до значително намаляване на нивата на холестерол и триглицериди, което е доказано от няколко клинични проучвания, които изследват тези показатели (30). Нашето проучване потвърждава това твърде-

Таблица 3. Разпределение на хиперхолестеролемията по възраст

Холестерол		Възrastова група			Общо
		до 25 год	26-45 год	46-65 год	
норма	Брой пациенти	6	58	26	90
	% пациенти/общо	4.3%	41.4%	18.6%	64.3%
висок	Брой пациенти	0	24	26	50
	% пациенти (в групата)	0.0%	41.4%	100%	35.7%

ние: отзвучаване на хиперхолестеролемията се наблюдава при 100% от пациентите след 6-та година. Хипертриглицеридемията се подобрява при 93,6% от пациентите на 6-та и 83,5% на 8-та година след операцията. Предоперативно се установява статистически значима разлика в честотата на хиперхолестеролемията в групата по възраст ($p=0,018$), което означава, че нивата на холестерола и триглицеридите се повишават с възрастта при пациентите със затлъстяване.

Артропатията е едно от заболяванията с най-лоши резултати след ВРДДС. На 8-та година от проучването само 22,1% от пациентите, които първоначално са имали артропатия, показват значимо подобрене на симптомите. Това може да се обясни с прогресирането на дегенеративните необратими костно-ставни процеси в големите стави на долните крайници, което се случва поради огромния натиск, който е действал върху ставите в продължение на години. Предоперативно установяваме статистически значима разлика в честотата на артропатиите в групите по възраст ($p=0.002$), като тази честота е най-висока в групата 46-65 години, където достига 44.2% от пациентите. Този факт ни кара да вярваме, че ранното лечение на затлъстяването би трябвало да предотврати евентуална артропатия на основните стави на долните крайници, която е най-трудна за лечение чрез загуба на тегло след бариатрична хирургия.

ИЗВОДИ

1. Билиопанкреатична деривация с дуоденално превключване е ефективна бариатрична техника с отлични резултати при лечение на съпътстващите заболявания на затлъстяването. Отчитаме отзвучаване или подобрене на захарния диабет, артериалната хипертония и синдрома на обструктивна сънна апнея съответно в над 80%, 70% и 95% при оперираните пациенти на 6-та година след операцията.

2. Нашите резултати показват, че БПД ДП води до разрешаване на хиперхолестеролемията и хипертриглицеридемията съответно при 100% и 93,6% от пациентите.

3. Артропатията е едно от заболяванията, които слабо се влияят от загубата на телесно тегло поради необратимите дегенеративни промени в големите стави на долните крайници.

КНИГОПИС / REFERENCES

- World Obesity Federation. Prevalence of obesity [Internet]. [cited 2022 Mar 12]. Available from: <https://www.worldobesity.org/about/about-obesity/prevalence-of-obesity>.
- Doumouras AG, Lee Y, Babe G, Gmora S, Tarride JE, Hong D, et al. The hidden cost of an extensive preoperative work-up: predictors of attrition after referral for bariatric surgery in a universal healthcare system. *Surg Endosc.* 2020 Feb 1;34(2):988–95.
- Moreno B, Zugasti A. Cirugía bariátrica: situación actual. *Rev Med Univ Navarra.* 2017 Oct 16;66–71.
- Prasad M, Mark V, Ligon C, Dutia R, Nair N, Shah A, et al. Role of the Gut in the Temporal Changes of b-Cell Function After Gastric Bypass in Individuals With and Without Diabetes Remission. *Diabetes Care.* 2022 Feb 1;45(2):469–76.
- Schauer PR, Ikramuddin S. Laparoscopic surgery for morbid obesity. *Surg Clin North Am.* 2001;81(5):1145–79.
- Sjostrom L, Larsson B, Backman L, Bengtsson C, Bouchard C, Dahlgren S et al. Swedish obese subjects (SOS). Recruitment for an intervention study and a selected description of the obese state. *Int J Obes Relat Metab Disord.* 1992;16((6)):465-79.
- Brian P. Jacob AP. Fischer JE. *Mastery of Surgery*, 5th Edition. editor: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. 2383-401 p. p.
- Gloy VL, Briel M, Bhatt DL, Kashyap SR, Schauer PR, Mingrone G, et al. Bariatric surgery versus non-surgical treatment for obesity: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *BMJ.* 2013;347.
- Buse JB, Caprio S, Cefalu WT, Ceriello A, Del Prato S, Inzucchi SE, et al. How do we define cure of diabetes? *Diabetes Care.* 2009 Nov;32(11):2133–5.

10. Våge V, Nilsen RM, Berstad A, Behme J, Sletteskog N, Gåsdal R, et al. Predictors for remission of major components of the metabolic syndrome after biliopancreatic diversion with duodenal switch (BP-DDS). *Obes Surg*. 2013 Jan;23(1):80–6.
11. Peromaa-Haavisto P, Tuomilehto H, Kössi J, Virtanen J, Luostarinen M, Pihlajamäki J, et al. Prevalence of Obstructive Sleep Apnoea Among Patients Admitted for Bariatric Surgery. A Prospective Multicentre Trial. *Obes Surg*. 2016 Jul 1;26(7):1384–90.
12. Dwyer C, Mocanu V, Jogiat U, Birch DW, Karmali S, Switzer NJ. Obstructive Sleep Apnea Is Associated with Serious Complications But Not Increased Mortality Following Elective Bariatric Surgery: a Retrospective Cohort Study of 751,952 Patients. *Obes Surg*. 2022 Dec 1;32(12):4015–22.
13. Kaw R, Chung F, Pasupuleti V, Mehta J, Gay PC, Hernandez A V. Meta-analysis of the association between obstructive sleep apnoea and postoperative outcome. *Br J Anaesth*. 2012;109(6):897–906.
14. Baltasar A, Bou R, Bengochea M, Serra C, Pérez N. Mil operaciones bariátricas. *Cir Esp*. 2006 Jun 1;79(6):349–55.
15. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, Jensen MD, Pories W, Fahrback K, et al. Bariatric surgery: A systematic review and meta-analysis. *J Am Med Assoc*. 2004 Oct 13;292(14):1724–37.
16. Buchwald H, Estok R, Fahrback K, Banel D, Jensen MD, Pories WJ, et al. Weight and Type 2 Diabetes after Bariatric Surgery: Systematic Review and Meta-analysis. *Am J Med*. 2009 Mar;122(3).
17. Rubino F, Forgione A, Cummings DE, Vix M, Gnuli D, Mingrone G, et al. The mechanism of diabetes control after gastrointestinal bypass surgery reveals a role of the proximal small intestine in the pathophysiology of type 2 diabetes. *Ann Surg*. 2006 Nov;244(5):741–9.
18. Roger Andersen J, Aasprang A, Bergsholm P, Sletteskog N, Våge V, Karin Natvig G. Health-related quality of life and paid work participation after duodenal switch. *Obes Surg*. 2010 Mar;20(3):340–5.
19. Andersen JR, Aasprang A, Bergsholm P, Sletteskog N, Våge V, Natvig GK. Predictors for health-related quality of life in patients accepted for bariatric surgery. *Surg Obes Relat Dis*. 2009 May;5(3):329–33.
20. Ahmed AR, Rickards G, Coniglio D, Xia Y, Johnson J, Boss T, et al. Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass and Its Early Effect on Blood Pressure. *Obes Surg*. 2009 Jul;19(7):845–9.
21. Rosmond R, Chagnon YC, Holm G, Chagnon M, Pérusse L, Lindell K, et al. Hypertension in Obesity and the Leptin Receptor Gene Locus 1. *J Clin Endocrinol Metab*. 2000 Sep;85(9):3126–31.
22. Sjöström L, Lindroos A-K, Peltonen M, Torgerson J, Bouchard C, Carlsson B, et al. Lifestyle, Diabetes, and Cardiovascular Risk Factors 10 Years after Bariatric Surgery. *N Engl J Med*. 2004 Dec 23;351(26):2683–93.
23. Scopinaro N, Marinari GM, Camerini GB, Papadia FS, Adami GF. Specific effects of biliopancreatic diversion on the major components of metabolic syndrome: A long-term follow-up study. *Diabetes Care*. 2005 Oct;28(10):2406–11.
24. Våge V, Berstad A, Solhaug JH, Viste A. Cardiovascular risk factors in obese patients treated with jejunoileal bypass operation: A 25-year follow-up study. *Scand J Gastroenterol*. 2005 Jan;40(1):90–5.
25. Näslund E, Backman L, Holst JJ, Theodorsson E, Hellström PM. Importance of small bowel peptides for the improved glucose metabolism 20 years after jejunoileal bypass for obesity. *Obes Surg*. 1998;8(3):253–60.
26. Carter R, Watenpaugh DE. Obesity and obstructive sleep apnea: Or is it OSA and obesity? *Pathophysiology*. 2008 Aug;15(2):71–7.
27. Daigle CR, Brethauer SA. Obstructive sleep apnea in bariatric surgery patients. *Minim Invasive Bariatric Surgery, Second Ed*. 2015 Jan 1;485–90.
28. Kaw R, Chung F, Pasupuleti V, Mehta J, Gay P, Hernandez A. Obstructive Sleep Apnea and Postoperative Outcome. *Chest*. 2011 Oct;140(4):342A.
29. Dietrich A. Biliopancreatic Diversion with Duodenal Switch. *Obes Metab Surg* [Internet]. 2022 [cited 2023 Apr 5];131–8. Available from: https://link.springer.com/10.1007/978-3-662-63227-7_13
30. Sjöström L, Narbro K, Sjöström CD, Karason K, Larsson B, Wedel H, et al. Effects of Bariatric Surgery on Mortality in Swedish Obese Subjects. *N Engl J Med*. 2007 Aug 23;357(8):741–52.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Д-р Тони И. Стоянов
 Клиника по обща хирургия
 Отделение по Бариатрична и ендокринна хирургия
 Университетски Болничен Център
 Албасете, Испания,
 e-mail: dr_stoyanov@yahoo.com

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Dr. Toni I. Stoyanov
 Section of Endocrine and Bariatric Surgery
 Department of General Surgery
 University Hospital Center
 Albacete, Spain
 E-mail: dr_stoyanov@yahoo.com.